

TABIY VA JINSIY TANLANISH NAZARIYALARI

Xushbaqova Mohichehra O'ktam qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

1-bosqich Xorijiy til va adabiyoti yo'nalish talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17971259>

Annotatsiya: Ushbu tezisda tabiiy tanlanish va jinsiy tanlanish nazariyalari evolyutsion jarayonlarning asosiy mexanizmlari sifatida ilmiy-tahliliy yondashuvda bayon etiladi. Tabiiy tanlanish organizmlarning muhitga moslashuvini, jinsiy tanlanish esa ko'payish strategiyalarini belgilovchi omil sifatida ko'rib chiqiladi. Nazariyalar o'rtasidagi bog'liqlik, ularning biologik xilma-xillikni shakllantirishdagi roli va zamonaviy ilmiy tadqiqotlardagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: jarayon, evolyutsiya, tabiiy tanlanish, jinsiy tanlanish,

Abstract: This thesis presents the theories of natural selection and sexual selection as the main mechanisms of evolutionary processes in a scientific-analytical approach. Natural selection is considered as a factor determining the adaptation of organisms to the environment, and sexual selection is considered as a factor determining reproductive strategies. The relationship between the theories, their role in the formation of biological diversity, and their significance in modern scientific research are highlighted.

Keywords: process, evolution, natural selection, sexual selection,

KIRISH.

Tabiiy va jinsiy tanlanish nazariyalari Charlz Darvin tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, tirik organizmlarning kelib chiqishi, moslashuvi va evolyutsion rivojlanishini tushuntirishda muhim metodologik asos yaratadi. Tabiiy tanlanish muhitga eng yaxshi moslashgan organizmlarning yashab qolishi va avlod qoldirishi bilan bog'liq bo'lsa, jinsiy tanlanish ko'payish muvaffaqiyatini oshiruvchi belgilar evolyutsiyasini tushuntiradi. Ushbu nazariyalar uyg'unlikda ishlagan holda biologik xilma-xillik va populyatsiyalardagi belgilar taraqqiyotining asosiy mexanizmini tashkil etadi.

Tabiiy tanlanish populyatsiyalarda mavjud individual farqlar asosida sodir bo'lib, eng moslashgan individlarning yashab qolishi va ko'proq avlod qoldirishiga olib keladi. Ushbu jarayonning asosiy prinsiplari: organizmlarda irsiy o'zgaruvchanlik mavjudligi; moslashuvchan belgilar yashash imkoniyatini oshirishi; mos belgilar avlod davomida mustahkamlanib borishi; nomos belgilarning asta-sekin yo'qolib ketishi. Natijada tabiiy tanlanish turlar evolyutsiyasini boshqaruvchi eng kuchli mexanizm sifatida qaraladi.

Jinsiy tanlanish organizmlarning juft topish va ko'payish muvaffaqiyatiga erishish jarayonidagi farqlar asosida shakllanadi. U ikki ko'rinishga ega: Bir jins vakillari o'rtasidagi raqobat (intrasexual selection): erkaklar o'rtasida kuch sinash, hududni egallash, dominantlik.

Juft tanlash (intersexual selection): urg'ochilarning bezakli, kuchli yoki genetik afzalliklarga ega erkaklarni tanlashi.

Bu jarayon yashashga emas, balki ko'payishga xizmat qiluvchi belgilarni (rangli patlar, ovoz signallari, kattaroq tana tuzilishi) rivojlantiradi.

Har ikki mexanizm evolyutsiyaning harakatlantiruvchi kuchlari bo'lib, ular quyidagi jihatlarda bir-birini to'ldiradi:

Tabiiy tanlanish yashashni ta'minlaydi.

Jinsiy tanlanish ko'payish muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Ularning uyg'unligi populyatsiyalarda belgilar xilma-xilligini yaratadi.

Zamonaviy biologiya bu ikki jarayonni mutatsiyalar, gen oqimi va genetik drift bilan kompleks ravishda o'rganadi.

XULOSA

Tabiiy va jinsiy tanlanish nazariyalari evolyutsion rivojlanishning eng muhim mexanizmlari sifatida tirik organizmlarning moslashuvchanligi, ko'payish strategiyalari va biologik xilma-xilligini izohlashda hal qiluvchi o'ringa ega. Bu nazariyalar nafaqat klassik biologiyada, balki genetika, ekologiya, antropologiya kabi zamonaviy fan tarmoqlarida ham keng qo'llanilmoqda. Tanlanish jarayonlari evolyutsiyani boshqaruvchi asosiy kuch sifatida tiriklikning tarixiy rivojlanishini izohlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Darwin, C. On the Origin of Species. London: John Murray, 1859.
2. Mayr, E. Evolution and the Diversity of Life. Harvard University Press, 1976.
3. Ridley, M. Evolution. Oxford University Press, 2004.
4. Futuyma, D. J. Evolutionary Biology. Sinauer Associates, 1998.
5. Ayala, F. J. Darwin and the Theory of Evolution. University of California Press, 2007.